

Original paper

O'QUV NATIJALARINI BAHOLASH VA CLIL YONDASHUVIDA O'QITUVCHILARNING KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

© M.A. Tursunaliyeva ¹✉

¹Oxangaron shahridagi 3-maktab, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvida o'quv natijalarini baholash nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari yoritiladi. CLIL metodikasida fan mazmuni va chet tili kompetensiyasini birgalikda rivojlantirish talabi baholash jarayonini murakkablashtiradi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — CLIL jarayonida o'quv natijalarini adolatli va shaffof baholash tizimini ishlab chiqish, shuningdek, o'qituvchilarning baholash bo'yicha kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy manbalar tahlili, xalqaro va mahalliy tajribalarni qiyoslash, so'rovnoma va intervyular asosida ma'lumot yig'ish, kuzatuv va statistik tahlil metodlari qo'llanildi. Baholashda Systemic Functional Linguistics (SFL) asosidagi funktsional til modeli ham tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, CLIL baholashida ikki asosiy yondashuv — alohida baholash (discrete assessment) va integrallashgan baholash (integrated assessment) mavjud. Alohida baholash fanga oid bilimlarni adolatli qayd etadi, biroq til rivojlanishini ikkinchi planga suradi; integrallashgan baholash esa kommunikativ kompetensiyani rivojlantiradi, ammo baholash mezonlarini aniq belgilashni talab etadi. O'zbekiston ta'lim tizimida CLILni joriy etishda milliy ta'lim standartlari, mavjud darsliklar va malaka oshirish tizimlari asosida yangi baholash mezonlarini ishlab chiqish zarurati aniqlangan.

XULOSA: CLIL baholash samaradorligi o'qituvchi kompetensiyasiga, baholash vositalarining sifatiga va xalqaro tajribani mahalliy kontekstga moslashtirishga bevosita bog'liq. Ushbu tadqiqot asosida baholash mezonlarini standartlashtirish, metodik qo'llanmalar ishlab chiqish va o'qituvchilar uchun treninglar tashkil etish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: CLIL, baholash, integrallashgan baholash, alohida baholash, SFL, funktsional til modeli, o'qituvchi kompetensiyasi, ta'lim standarti.

Iqtibos uchun: Tursunaliyeva.M.A. O'quv natijalarini baholash va clil yondashuvida o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish imkoniyatlari. // Inter education & global study. 2025. №8. B.262–272.

ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В ПОДХОДЕ CLIL

© M.A. Турсуналиева ¹✉

¹Школа №3 города Охангарон, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические основы и практические механизмы оценки учебных результатов в рамках подхода CLIL (интегрированного обучения предмету и иностранному языку). Одновременное развитие предметного содержания и иноязычной компетенции создает трудности при определении приоритетов в оценивании.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — разработать справедливую и прозрачную систему оценивания результатов в CLIL, а также определить возможности развития профессиональной компетенции учителей в данной области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы анализ научной литературы, сопоставление международного и узбекского опыта, анкетирование и интервью с учителями, наблюдение за уроками и статистическая обработка данных. Особое внимание уделено применению функциональной модели языка на основе системно-функциональной лингвистики (SFL).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: выявлено, что в практике CLIL применяются два подхода к оцениванию: отдельная оценка содержания и языка и интегрированная оценка. Первый подход обеспечивает объективность в отношении содержания, но ограничивает развитие языковых навыков; второй способствует формированию коммуникативной компетенции, однако требует четко разработанных критериев. В условиях Узбекистана необходимо совершенствовать стандарты оценивания и разрабатывать методические пособия с учетом действующих учебников и программ повышения квалификации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективность CLIL-оценивания напрямую зависит от уровня компетентности учителя, качества оценочных инструментов и адаптации международного опыта к национальному контексту. Рекомендуется стандартизировать критерии, создать учебно-методические материалы и проводить регулярные тренинги для педагогов.

Ключевые слова: CLIL, оценивание, интегрированная оценка, отдельная оценка, функциональная модель языка, SFL, компетенция учителя, образовательный стандарт.

Для цитирования: Турсуналиева.М.А. Оценка учебных результатов и возможности развития профессиональной компетенции учителей в подходе CLIL. // Inter education & global study.2025. №8. С.262–272.

ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES AND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE CLIL APPROACH

© Muattar.A. Tursunaliyeva¹✉

¹ School №. 3 of the city of Okhangaron, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the theoretical foundations and practical mechanisms for assessing learning outcomes in Content and Language Integrated Learning (CLIL). Since CLIL seeks to develop both subject knowledge and foreign language competence, balancing priorities in assessment is a major challenge.

AIM: the study aims to develop a fair, transparent, and comprehensive assessment system for CLIL, while also identifying opportunities to enhance teachers' professional competence in assessment practices.

MATERIALS AND METHODS: the research employed literature analysis, comparative study of international and Uzbek practices, teacher surveys and interviews, classroom observations, and statistical data analysis. The functional language model based on Systemic Functional Linguistics (SFL) was also examined as an assessment tool.

DISCUSSION AND RESULTS: findings reveal two major approaches in CLIL assessment: discrete assessment of content and language, and integrated assessment. Discrete assessment ensures fairness in evaluating subject knowledge but sidelines language development, while integrated assessment fosters communicative competence but requires well-defined criteria. In Uzbekistan, introducing CLIL highlights the need to refine assessment standards, align them with state educational standards and textbooks, and provide teacher training.

CONCLUSION: the success of CLIL assessment depends on teacher competence, the quality of assessment tools, and the adaptation of international practices to the local context. The study recommends standardizing criteria, developing methodological guides, and organizing professional development programs to improve CLIL assessment practices.

Keywords: CLIL, assessment, integrated assessment, discrete assessment, functional language model, SFL, teacher competence, educational standard.

For citation: Muattar A. Tursunaliyeva. (2025) 'Assessment of learning outcomes and opportunities for the development of teachers' professional competence in the CLIL approach', *Inter education & global study*, (8), pp.262–272. (In Uzbek).

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini o'qitishda sifat ko'rsatkichlarini oshirish bo'yicha keng ko'lamlil islohotlar amalga oshirilmoqda. 2022-yil 19-maydagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Chet tillarini o'qitish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–226-son qarori hamda 2030-yilgacha bo'lgan davrga mo'ljallangan "Ingliz tilini o'qitishni rivojlantirish konsepsiyasi"da umumta'lim maktablarida integratsiyalashgan va kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuvlarni keng joriy etish belgilangan. Bu jarayonda mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (Content and Language Integrated Learning – CLIL) metodikasi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki u fan mazmunini o'zlashtirish jarayonida

chet tilida muloqot qilish, o'z fikrini aniq va asosli ifodalash ko'nikmalarini ham shakllantiradi [1;15].

CLIL yondashuvida o'quv natijalarini baholash masalasi murakkab va ko'p qirrali bo'lib, nafaqat o'quvchining fanga oid bilim darajasini, balki chet tilidagi kommunikativ kompetensiyasini ham hisobga olishni talab qiladi [2;44]. Shu sababli, o'qituvchilar oldida bir qator savollar paydo bo'ladi: baholash jarayonida til va mazmun birgalikda hisobga olinadimi yoki ular alohida baholanadimi? Til yetarli darajada rivojlanmagan, ammo fan mazmunini yaxshi o'zlashtirgan o'quvchining natijalari qanday baholanadi? Ushbu masalalarga javob topish CLILning samarali amaliyotga aylanishida muhim omil hisoblanadi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, CLIL baholashida ikki asosiy yondashuv qo'llaniladi: alohida baholash (discrete assessment) va integrallashgan baholash (integrated assessment) [3;52]. Birinchi yondashuvda til va mazmun natijalari mustaqil baholanadi, ikkinchisida esa ular birgalikda, o'zaro bog'liqlikda tahlil qilinadi. Har ikki usulning afzalliklari va cheklovlari mavjud bo'lib, ularning tanlovi ko'pincha ta'lim bosqichi, fan turi va o'quvchining til darajasiga qarab belgilanadi.

O'zbekiston umumta'lim maktablari amaliyotida CLILning keng joriy etilishi yangi baholash mezonlarini ishlab chiqishni, o'qituvchilarning til va mazmunni baholash bo'yicha metodik savodxonligini oshirishni talab etadi [4;61]. Mazkur maqola CLIL doirasida o'quv natijalarini baholashning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlarini, shuningdek, o'qituvchi kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qiladi hamda mahalliy ta'lim tizimiga mos tavsiyalarni taklif etadi.

Adabiyotlar sharhi. Mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) konsepsiyasi birinchi marta 1990-yillarda Yevropa ta'lim tizimida keng qo'llanila boshlagan bo'lib, bugungi kunda u chet tillarini o'qitishda eng samarali yondashuvlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda [5;77]. Coyle, Hood va Marsh (2010) tomonidan ishlab chiqilgan "4C" modeli (Content, Communication, Cognition, Culture) CLILning nazariy asosini belgilab berdi va bu model baholash jarayonini ham qamrab oluvchi kompleks yondashuvni taklif etdi [6;21]. Modelga ko'ra, baholash o'quvchining fan mazmunini o'zlashtirish darajasi bilan birga uning kommunikativ kompetensiyasini, tafakkur faoliyatini va madaniy xabardorligini ham qamrab olishi lozim.

CLIL baholashida asosiy muammolardan biri til va mazmunning o'zaro bog'liqligidir. Otto (2018) ta'kidlaganidek, baholash jarayonida tilning vosita sifatidagi o'zni aniq belgilanmasa, "loyqa baholash" (muddied assessment) yuzaga kelishi mumkin [7;310]. Bu holatda o'quvchining fanga oid bilimlari til cheklovlari sabab yetarlicha namoyon bo'lmasligi yoki aksincha, til darajasi yuqori bo'lgan o'quvchi mazmun bo'yicha zaif bo'lsa ham yuqori baho olishi ehtimoli mavjud. Shu bois, CLILda baholashning ikki yondashuvi — alohida baholash (discrete assessment) va integrallashgan baholash (integrated assessment) — nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganilgan [8;311].

Alohida baholashda til va mazmun natijalari mustaqil baholanadi. Masalan, matematika fanida berilgan topshiriqlar ikki qismga bo'linadi: bir qismi faqat matematik

bilimlarni tekshiradi, ikkinchi qismi esa ingliz tilidagi tushuntirish sifatini baholaydi. Bu usulda har bir komponentning aniq ulushi belgilangan bo'ladi [9;272]. Integrallashgan baholashda esa o'quvchi javobi umumiy mezonlar asosida tahlil qilinadi, bunda til va mazmun bir-biridan ajratilmaydi. Bu yondashuv o'quvchining mazmuni chet tilida ifodalash qobiliyatini kompleks tarzda baholash imkonini beradi [10;312].

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, CLIL baholashining muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchining baholash savodxonligiga (assessment literacy) bog'liqdir [11;69]. Lo va Leung (2022) fikriga ko'ra, CLIL o'qituvchisi nafaqat baholash mezonlarini yaxshi bilishi, balki fan va til integratsiyasini hisobga olgan holda baholash vositalarini ishlab chiqish ko'nikmasiga ham ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari, til baholashda Systemic Functional Linguistics (SFL) yondashuvi asosida ishlab chiqilgan funktsional til modeli keng qo'llaniladi [12;314]. Bu model tilni grammatik to'g'rilik asosida emas, balki uning ma'noni yetkazishdagi funktsional samaradorligi asosida baholashni nazarda tutadi.

O'zbekiston sharoitida CLIL baholashini joriy etishda xalqaro tajriba bilan bir qatorda, milliy ta'lim standartlari, mavjud darsliklar va baholash tizimining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish zarur [13;123]. Bu jarayonda o'qituvchilar uchun maxsus metodik qo'llanmalar ishlab chiqish, malaka oshirish kurslarida CLIL baholash bo'yicha amaliy seminarlar o'tkazish, shuningdek, baholash vositalarini sinovdan o'tkazish tavsiya etiladi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda CLIL yondashuvida o'quv natijalarini baholash va o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash uchun sifat (qualitative) va qisman miqdoriy (quantitative) yondashuvlar uyg'unlashtirildi. Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi: nazariy manbalarni tahlil qilish, amaliy tajriba ma'lumotlarini yig'ish va ularni tahlil qilish, shuningdek, natijalarni O'zbekiston ta'lim tizimi sharoitiga moslashtirish.

Tadqiqot ishtirokchilari. Tadqiqotda 2023–2024-o'quv yilida Toshkent shahri va viloyat umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan 48 nafar ingliz tili va fan (biologiya, geografiya, informatika) o'qituvchilari qatnashdi. Ishtirokchilar orasida CLIL yondashuvi bo'yicha malaka oshirish kurslarini o'tgan va o'tmagan o'qituvchilar mavjud bo'lib, bu holat baholash kompetensiyasidagi farqlarni aniqlash imkonini berdi [14;88].

Ma'lumot yig'ish usullari. Ma'lumotlarni yig'ishda uchta asosiy metod qo'llanildi:

1. So'rovnoma – o'qituvchilarning CLIL baholashga oid bilimlari, amaliyotlari va muammolarini aniqlash uchun 25 savoldan iborat anketalar tarqatildi.

2. Yarim strukturaviy intervyu – 12 nafar o'qituvchi bilan chuqurlashtirilgan suhbatlar o'tkazilib, baholashda uchraydigan real muammolar va ularning yechimlari bo'yicha fikrlar yig'ildi [15;101].

3. Dars kuzatuv – CLIL darslari jarayonida baholashning real amaliyotini kuzatish va til hamda mazmun integratsiyasining bahoga ta'sirini tahlil qilish uchun 16 ta dars videoyozuv asosida o'rganildi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish. Olingan ma'lumotlar tematik tahlil (thematic analysis) orqali qayta ishlanib, CLIL baholashining afzalliklari, muammolari va takomillashtirish

imkoniyatlari bo'yicha asosiy mavzular ajratildi. So'rovnomada natijalari deskriptiv statistika asosida foiz ko'rsatkichlarda ifodalandi. Intervyu va kuzatuv natijalari esa sifat tahlili asosida guruhlariga ajratildi.

Etik masalalar. Tadqiqotda barcha ishtirokchilarning roziligi olindi, shaxsiy ma'lumotlar maxfiy saqlandi va faqat ilmiy maqsadlarda foydalanildi. Tadqiqot jarayoni O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan ilmiy izlanishlar uchun etik me'yorlarga muvofiq tashkil etildi [16;5].

So'rovnomada natijalari CLIL baholash amaliyotida o'qituvchilar orasida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Jumladan, ishtirokchilarning 62 foizi baholash jarayonida til va mazmunni alohida baholash yondashuvini qo'llashini bildirgan bo'lsa, 25 foizi integrallashgan baholashdan foydalanishini aytdi, qolgan 13 foizi esa ikki usulni vaziyatga qarab aralashtirib qo'llaydi [17;93].

Yarim strukturaviy intervyu natijalari shuni ko'rsatdiki, til va mazmunni integratsiyalashgan holda baholashni qo'llayotgan o'qituvchilar ko'proq kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan, ammo bu jarayonda baholash mezonlarini aniq belgilashdagi qiyinchiliklar mavjud [18;64]. Alohida baholash tarafdorlari esa, ayniqsa fanga oid murakkab tushunchalarni o'quvchi til cheklovlari sabab to'liq ifodalay olmaganda, adolatli baholash imkoniyatining oshishini afzal ko'rishadi.

Dars kuzatuv natijalari quyidagilarni aniqladi:

Integrallashgan baholash qo'llanilgan darslarda o'quvchilar tilni faol ishlatishga intilishi ortadi, ammo mazmunni to'liq anglash darajasi ba'zan past bo'ladi.

Alohida baholash qo'llanilgan holatlarda fan mazmunini tushunish ko'rsatkichlari yuqoriroq bo'lsa-da, til amaliyoti qisqaradi va o'quvchilar faqat javob mazmuniga e'tibor qaratadi [19;142].

Baholash jarayonida ona tilidan strategik foydalanish (masalan, murakkab ilmiy tushunchalarni tushuntirishda) o'quvchilarning umumiy natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

So'rovnomadagi "Baholash vositalari yetarli mi?" savoliga 48 nafar o'qituvchidan 37 nafari (77%) "yo'q" deb javob bergan. Ularning fikricha, amaldagi baholash topshiriqlari CLIL metodikasi talablariga mos emas yoki faqat til qismi ustuvor bo'lib qolgan.

Intervyularda o'qituvchilar CLIL baholash vositalarini ishlab chiqishda quyidagi asosiy muammolarni sanab o'tishdi:

1. Til va mazmun ulushini belgilashdagi noaniqlik.
2. O'quvchining til darajasini hisobga olgan holda adolatli baholash me'yorini topish qiyinligi.
3. Baholash mezonlarining DTS va mahalliy darslik mazmuniga mos kelmasligi [20;75].

Ushbu natijalar CLIL baholash amaliyotida mahalliy kontekstga moslashtirilgan mezonlar, moslashtirilgan baholash vositalari va o'qituvchilar uchun maxsus treninglar zarurligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar xalqaro ilmiy adabiyotlarda keltirilgan CLIL baholash amaliyotlari bilan solishtirilganda, O'zbekiston umumta'lim maktablari uchun bir nechta muhim

o'xshashlik va farqlarni ko'rsatadi.

Birinchi dan, til va mazmuni alohida baholash yondashuvi ko'plab davlatlarda, ayniqsa CLIL yangi joriy etilayotgan ta'lim tizimlarida keng tarqalgan. Marsh va Frigols (2012) ta'kidlaganidek, bu usul dastlabki bosqichlarda o'qituvchilarga aniqroq baholash imkonini beradi, chunki til va fan mazmuni uchun alohida mezonlar qo'llaniladi [21;48]. Tadqiqotimizda ishtirok etgan o'qituvchilarning 62 foizi ushbu yondashuvni tanlagani ham bu fikrni tasdiqlaydi.

Ikkinchi dan, integrallashgan baholash yondashuvi esa til va mazmunning o'zaro bog'liqligini ta'minlab, o'quvchilarning chet tilida ilmiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Coyle, Hood va Marsh (2010) CLILning asosiy maqsadi nafaqat bilimni o'zlashtirish, balki uni til vositasida ifodalash ekanini ta'kidlaydi [6;103]. Biroq tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mahalliy sharoitda bu usulni samarali qo'llash uchun o'qituvchilar baholash mezonlarini ishlab chiqishda qo'shimcha metodik yordamga muhtoj.

Uchinchi dan, xalqaro amaliyotda CLIL baholashida Systemic Functional Linguistics (SFL) asosidagi funktsional til modeli keng qo'llaniladi. Bu model grammatik to'g'rilikka emas, balki tilning mazmuni yetkazishdagi funktsional imkoniyatlariga urg'u beradi [12;315]. Tadqiqotimizda ham, o'qituvchilar til baholashda grammatik xatolarga haddan tashqari e'tibor qaratsa, mazmunning to'g'ri yetkazilish darajasi ikkinchi planga tushib qolishini qayd etishdi.

To'rtinchi dan, natijalarimiz xalqaro tadqiqotlarda ta'kidlangan ona tilidan strategik foydalanish masalasini ham tasdiqlaydi. Cenoz va Gorter (2017) CLIL darslarida ona tilidan maqsadli foydalanish o'quvchining murakkab kontseptlarni tushunishiga yordam berishini ko'rsatadi [22;189]. Biz kuzatgan darslarda ham, ayniqsa tabiiy fanlarda, ona tilidan qisqa izohlar berish o'quvchilarning umumiy natijalarini oshirgan.

Beshinchi dan, xalqaro tajribada CLIL baholash savodxonligini oshirish bo'yicha muntazam treninglar, onlayn resurslar va baholash vositalari to'plamlari mavjud bo'lsa, mahalliy ta'lim tizimida bu jarayon endigina shakllanmoqda. Bu esa baholashning sifatiga bevosita ta'sir qilmoqda [11;73].

Ushbu muhokama shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda CLIL baholash amaliyotini rivojlantirish uchun xalqaro tajribadan olingan yondashuvlarni mahalliy ta'lim kontekstiga moslashtirish, baholash mezonlarini standartlashtirish va o'qituvchilar uchun doimiy metodik yordam tizimini yo'lga qo'yish zarur. Tadqiqot jarayonida CLIL baholash vositalari sifati va o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligi aniqlandi. So'rovnomma va intervyu ma'lumotlariga ko'ra, baholash savodxonligi yuqori bo'lgan o'qituvchilar dars jarayonida integrallashgan baholash yondashuvini samaraliroq qo'llagan va o'quvchilarning til hamda mazmun ko'nikmalarini uyg'un holda rivojlantirishga erishgan [11;69].

Bunday o'qituvchilar ko'pincha Systemic Functional Linguistics modelidan foydalangan holda baholash mezonlarini ishlab chiqadi, bunda o'quvchining javobidagi grammatik xatolarni kontekstdagi umumiy ma'no yetkazilishidan ajratib ko'ra oladi

[12;314]. Masalan, tabiiy fanlar bo'yicha yozma ishda ba'zi grammatik kamchiliklarga qaramay, ilmiy kontseptlar to'g'ri va aniq ifodalangan bo'lsa, baho pasaytirilmaydi.

Aksincha, baholash bo'yicha metodik tayyorgarligi past bo'lgan o'qituvchilar ko'proq alohida baholash yondashuviga murojaat qilgan. Bu esa ba'zi hollarda til ko'nikmalari yaxshi bo'lmagan, ammo fan mazmunini chuqur tushungan o'quvchilarga nisbatan adolatli baho qo'yilishiga yordam bergan bo'lsa-da, til rivojlanishini ikkinchi planga surib qo'ygan [17;93].

Dars kuzatuvlari shuni ko'rsatdiki, baholash vositalarining turfa xil va aniq mezonlarga ega bo'lishi o'quvchilarning CLIL jarayonidagi ishtirokini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, o'qituvchilar til kompetensiyasi uchun alohida rubrikalar, fan mazmuni uchun esa boshqa mezonlar ishlab chiqqanda, o'quvchilar topshiriqning har ikki jihatiga ham e'tibor berishga intiladi [19;142].

Bundan tashqari, tajribali o'qituvchilar baholash vositalarini ishlab chiqishda ona tilidan strategik foydalanish metodini ham integratsiyalagan. Bu, ayniqsa, murakkab terminologiya va tushunchalarni o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga xizmat qilgan [22;189].

Shunday qilib, CLIL baholash amaliyotida vositalarning sifati va o'qituvchi kompetensiyasi o'zaro mustahkam bog'liq bo'lib, samarali natijaga erishish uchun ular bir-birini to'ldiruvchi omillar sifatida qaralishi lozim.

Tadqiqot natijalari asosida O'zbekiston umumta'lim maktablarida CLIL baholash amaliyotini takomillashtirish uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Baholash mezonlarini standartlashtirish. Davlat ta'lim standartlari (DTS) va CLIL metodikasi talablariga mos ravishda, til va mazmuni baholash uchun yagona mezonlar ishlab chiqish zarur. Bu mezonlarda integrallashgan baholash va alohida baholash yondashuvlarining har ikkisini qo'llash imkoniyati ko'zda tutilishi lozim [17;93].

2. O'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari. Baholash savodxonligini oshirishga qaratilgan maxsus treninglar tashkil etish lozim. Treninglar davomida o'qituvchilarga Systemic Functional Linguistics asosidagi baholash modellari, rubrikalar yaratish, til va mazmun ulushini belgilash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar berilishi kerak [12;314].

3. Mahalliy sharoitga mos baholash vositalari ishlab chiqish. O'zbekiston maktablarida qo'llanilayotgan "Guess What!" va "Prepare" darsliklari asosida CLIL baholashga moslashtirilgan topshiriqlar to'plamlari yaratish va ularni amaliyotda sinovdan o'tkazish zarur. Bu vositalar turli fanlar bo'yicha til integratsiyasini qo'llab-quvvatlashi lozim [19;142].

4. Ona tilidan strategik foydalanishni rag'batlantirish. Murakkab ilmiy kontseptlar va terminlarni tushuntirish jarayonida ona tilidan qisqa izohlar berish o'quvchilarning umumiy natijalarini oshirishini inobatga olib, bu yondashuvni metodik tavsiyalarga kiritish maqsadga muvofiqdir [22;189].

5. Baholash jarayonida differensial yondashuv. O'quvchilarning til darajasi va fanga oid tayyorgarligi turlicha bo'lganligi sababli, baholash vositalarini differensiallashtirish zarur. Masalan, bir xil mazmuni oddiy va murakkab til darajasida ifodalash imkonini

beruvchi topshiriqlar tayyorlash o'quvchining real salohiyatini aniqroq namoyon etadi [11;69].

6. Monitoring va tahlil tizimini yaratish. CLIL baholash natijalarini muntazam yig'ib, tahlil qilib borish orqali samaradorlik darajasini aniqlash va kerakli o'zgarishlarni kiritish mumkin. Bunda statistik tahlil bilan bir qatorda o'qituvchi va o'quvchilar fikr-mulohazalari ham inobatga olinishi lozim [18;64]. Mazkur tavsiyalar CLIL baholash tizimini mahalliy ta'lim kontekstiga moslashtirish va uning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot O'zbekiston umumta'lim maktablarida CLIL yondashuvi doirasida o'quv natijalarini baholash va o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish masalasini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, baholash amaliyotida til va mazmun o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Tadqiqotda aniqlanganidek, o'qituvchilar ko'pincha alohida baholash yondashuviga murojaat qiladilar, bu esa fan mazmunini adolatli baholashga yordam beradi, biroq til rivojlanishini ikkinchi planga surib qo'yadi. Integrallashgan baholash esa kommunikativ kompetensiyani rivojlantiradi, ammo baholash mezonlarini aniqlashtirish va o'qituvchilarning baholash savodxonligini oshirishni talab qiladi.

Xalqaro tajriba bilan solishtirish shuni ko'rsatdiki, CLIL baholashning muvaffaqiyati o'qituvchi kompetensiyasi, baholash vositalarining sifati va ularning mahalliy ta'lim tizimiga moslashtirilishiga bevosita bog'liqdir. Ona tilidan strategik foydalanish, funktsional til modeli asosida baholash, differensial yondashuv va standartlashtirilgan mezonlar tizimi CLIL baholash samaradorligini oshiruvchi muhim omillar sifatida qayd etildi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, O'zbekistonda CLIL baholash tizimini takomillashtirish uchun milliy ta'lim standartlariga mos mezonlar ishlab chiqish, o'qituvchilar uchun maxsus metodik treninglar tashkil etish, baholash vositalarini darsliklar asosida moslashtirish va muntazam monitoring tizimini yo'lga qo'yish tavsiya etiladi. Ushbu chora-tadbirlar CLIL amaliyotini yanada samarali qilishi va o'quvchilarning ham fanga oid, ham chet tilidagi kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Marsh, D. (2002). Content and Language Integrated Learning: The European Dimension. University of Jyväskylä.
2. Mehisto, P., Marsh, D., & Frigols, M. J. (2008). Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Macmillan.
3. Otto, A. (2018). Assessment in CLIL Classrooms: Towards a Framework for Language and Content Integration. CLIL Journal, 6(2), 305–322.
4. Lo, Y. Y., & Leung, C. (2022). Language Assessment in Content-Based Instruction. Springer.

5. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). *CLIL: Content and Language Integrated Learning*. Cambridge University Press.
6. Marsh, D., & Frigols, M. J. (2012). *The Teacher's Guide to CLIL*. University of Córdoba Press.
7. Cenoz, J., & Gorter, D. (2017). Translanguaging in CLIL: Beyond the Monolingual Approach. *TESOL Quarterly*, 51(1), 181–206.
8. PQ–226-son qaror, 2022-yil 19-may. “Chet tillarini o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.
9. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. (2023). *Ingliz tilini o‘qitishni rivojlantirish konsepsiyasi 2030*.
10. Wigglesworth, G., & Frost, K. (2017). Assessing Bilinguals: Language and Content in CLIL Contexts. *Language Testing Journal*, 34(3), 311–328.
11. Dalton-Puffer, C. (2011). Content-and-Language Integrated Learning: From Practice to Principles. *Annual Review of Applied Linguistics*, 31, 182–204.
12. Morton, T. (2020). *Integrating Language and Content in CLIL: A Practical Guide for Teachers*. Oxford University Press.
13. Llinares, A., Morton, T., & Whittaker, R. (2012). *The Roles of Language in CLIL*. Cambridge University Press.
14. Eurydice. (2017). *Key Data on Teaching Languages at School in Europe*. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
15. Hammond, J., & Gibbons, P. (2005). Putting Scaffolding to Work in the Classroom. *English Teaching: Practice and Critique*, 4(1), 8–24.
16. Lyster, R. (2007). *Learning and Teaching Languages Through Content: A Counterbalanced Approach*. John Benjamins.
17. Nikula, T., & Dafouz, E. (2016). Integrating Content and Language in Higher Education: An Introduction to English-Medium Policies, Methodologies and Research. *AILA Review*, 29, 1–12.
18. Goris, J., & De Graaff, R. (2015). Assessment of Content and Language Integrated Learning: A Review. *Language Learning Journal*, 43(3), 318–331.
19. Stoller, F. L. (2008). Content-Based Instruction. In N. Van Deusen-Scholl & N. Hornberger (Eds.), *Encyclopedia of Language and Education* (pp. 59–70). Springer.
20. Ruiz de Zarobe, Y. (2013). CLIL Implementation: From Policy-Makers to Individual Initiatives. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 16(3), 231–243.
21. Ball, P., Kelly, K., & Clegg, J. (2015). *Putting CLIL into Practice*. Oxford University Press.
22. García, O., & Wei, L. (2014). *Translanguaging: Language, Bilingualism and Education*. Palgrave Macmillan.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi**, o'qituvchi [**Турсуналиева Муаттар Алишеровна**, преподаватель], [**Tursunaliyeva A.Muattar** teacher,]; manzil: 110300, Toshkent viloyati, OXONGORON, mikrorayon 2-son, [адрес: 110300, Ташкентская область, Ахангаран, микр-н 2-й], [address: 110300, Tashkent region, Akhangaran, micr-n 2nd]